

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT
INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE
AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF
IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING
FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH
ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE
OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW
CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE
SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN
SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5
INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR
ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE
PATHOLOGY.....451

УДК 636.4:611.4

ORIPOV Firdavs Suratovich

DSc, professor

TOGAYEVA Gulnora Siddiqovna

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

**REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS
IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE
BODY (REVIEW ARTICLE)**

For citation: Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora. Reactive changes in the morphofunctional state of the pancreas in various pathological conditions of organs and systems of the body (review article) // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 299-310

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12732646>

ABSTRACT

The pancreas reacts sharply to various influences such as stress, lack of nutrition, infections and toxins, which can cause pancreas dysfunction. Such changes can lead to the development of pathologies such as pancreatitis, diabetes mellitus, pancreatic cancer and others.

For correct diagnosis and treatment of pancreatic pathologies, it is necessary to take into account its response to various influences and conduct a comprehensive examination of the patient. Further research in this area will expand our understanding of the influence of pathologies of various organs and systems on the morphofunctional state of the pancreas.

Key words: pancreas, islet of Langerhans, diabetes mellitus, acute pancreatitis, fibrosis.

ОРИПОВ Фирдавс Суръатович

Д.м.н., профессор

ТОГАЕВА Гулнора Сиддиковна

Самаркандский Государственный медицинский университет

**РЕАКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЯХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ)****АННОТАЦИЯ**

Поджелудочная железа реагирует резко на различные воздействия, такие как стресс, недостаток питания, инфекции и токсины, что может вызывать ее дисфункцию. Такие изменения могут привести к развитию патологий, таких как панкреатит, сахарный диабет, рак поджелудочной железы и другие.

Для правильной диагностики и лечения патологий поджелудочной железы необходимо учитывать ее особенности реакции на различные воздействия и проводить комплексное обследование пациента. Дальнейшие исследования в этой области позволят расширить наше понимание о влиянии патологий различных органов и систем на морфофункциональное состояние поджелудочной железы.

Ключевые слова: поджелудочной железа, островка Лангерганса, сахарный диабет, острой панкреатит, фиброз.

ORIPOV Firdavs Sur'atovich

t.f.d., professor

TOGAYEVA Gulnora Siddiqovna

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

ORGAN VA TIZIMLARINING TURLI PATOLOGIYALARIDA ME'DA OSTI BEZINING MORFOFUNKSIONAL HOLATIDAGI REAKTIV O'ZGARISHLAR (ADABIYOTLAR SHARXI)

ANNOTATSIYA

Oshqozon osti bezi stress, noto'g'ri ovqatlanish, infeksiyalar va toksinlar kabi turli xil ta'sirlarga keskin ta'sir qiladi, bu esa oshqozon osti bezi disfunktsiyasini keltirib chiqaradi. Bunday o'zgarishlar pankreatit, qandli diabet, oshqozon osti bezi saratoni va boshqalar kabi patologiyalarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Oshqozon osti bezi patologiyalarini to'g'ri tashxislash va davolash uchun uning turli ta'sirlarga bo'lgan munosabatini hisobga olish va bemorni har tomonlama tekshirish kerak. Ushbu sohadagi olib boriladigan tadqiqotlar turli organlar va tizimlar patologiyalarining oshqozon osti bezining morfofunktsional holatiga ta'siri haqidagi tushunchamizni kengaytiradi.

Kalit so'zlar: oshqozon osti bezi, Langergans oroli, qandli diabetes, o'tkir pankreatit, fibroz.

Исследования по морфологическим изменениям поджелудочной железы при различных заболеваниях остаются важным направлением в медицинской науке и практике. С возрастом и в различных патологических состояниях, таких как сахарный диабет 2 типа и рак поджелудочной железы, наблюдаются существенные морфологические изменения в данном органе. У стареющих пациентов отмечается атрофия, жировая дегенерация и фиброз поджелудочной железы, что влияет на ее функциональную активность. Диабет 2 типа сопровождается уменьшением объема поджелудочной железы и другими структурными изменениями, что связано с развитием сосудистых осложнений. Патологические изменения у пожилых пациентов, включая замещение жировой ткани, атрофию и метаплазию, имеют важное значение для стратегий профилактики и лечения заболеваний данного органа. Важно отметить, что понимание гистопатологических изменений, таких как потеря бета-клеток, воспаление и фиброз, при сахарном диабете типа 1, играет ключевую роль в улучшении лечения и прогноза заболевания. Подробный патоморфологический анализ при хроническом панкреатите также является необходимым для определения стадии фиброза и улучшения результатов хирургических вмешательств. Таким образом, исследования по морфологическим изменениям поджелудочной железы имеют важное практическое значение для разработки эффективных методов диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний этого органа [33,34]. Морфологические изменения при остром и хроническом панкреатите включают в себя отчетливые изменения. При остром панкреатите аутодеструктивный жировой некроз является основным исходным морфологическим повреждением, отличающимся легким и тяжелым степенями. Для хронического панкреатита характерны прогрессирующие последовательности некроза и фиброза, приводящие к структурным изменениям, таким как очаговый некроз, фиброз, патология протоков поджелудочной железы, камни и кальцификаты. Тяжесть хронического панкреатита можно классифицировать на основе этих морфологических изменений, при этом на поздних стадиях наблюдаются более выраженные

изменения и функциональные нарушения. Кроме того, хронический панкреатит, ассоциированный с хроническим вирусным гепатитом С, характеризуется значительными гастродуоденальными изменениями слизистой оболочки, включая атрофический гастрит, метаплазию и атрофию желез, что указывает на системное воздействие за пределы поджелудочной железы [35,6].

В ходе некоторых исследований были проанализированы показатели содержания гидролаз крови, секретируемых желудком и поджелудочной железой, у 118 мужчин и женщин возрастом от 20 до 70 лет с хроническим вирусным гепатитом В. Участников разделили на три группы: здоровое состояние, постинфекция HBV и хроническая HBV-инфекция. У пациентов с постинфекцией не было выявлено значительных изменений содержания гидролаз. Однако у пациентов с хронической инфекцией наблюдалось повышение уровня амилазы и липазы в крови, что указывает на повышение активности поджелудочной железы и возможное развитие скрытого панкреатита. Также отмечено снижение концентрации пепсиногена-1 в крови, что может свидетельствовать о снижении секреции соляной кислоты и развитии атрофического гастрита. Исследователи предполагают, что главным фактором, способствующим этим изменениям, является холецистокинин, снижение утилизации которого возникает у пациентов с хронической HBV-инфекцией [2].

В результате анализа данных Центра медицинской статистики МЗ Украины за 8 лет (2006-2013 гг.), были получены следующие выводы. Показатель распространенности болезней поджелудочной железы на 100 тыс. взрослого населения в стране вырос на 56,8%, с 1597,1 в 2006 г. до 2504,5 в 2013 г. Однако темп роста заболеваемости был значительно ниже и составил 23,1%. Были выявлены наиболее проблемные регионы страны. Показатели госпитализации при острых и хронических формах панкреатита также увеличились, а поздняя госпитализация составила 37-40%, что привело к повышению послеоперационной летальности до 14,0-10,8% при острой форме панкреатита и 7,8% при хронической форме, что выше мировых средних значений. Эти данные свидетельствуют о необходимости принятия мер для улучшения ситуации с болезнями поджелудочной железы в Украине [29].

Проведено исследование по изучению клинко-эпидемиологических особенностей заболеваний поджелудочной железы у детей и подростков в Гродненской области. Проанализировано 110 историй болезни пациентов, проходивших обследование и лечение в УЗ "ГОДКБ" в период с 2015 по 2020 год. Результаты показали, что реактивные поражения поджелудочной железы были наиболее распространенным типом заболеваний поджелудочной железы в данной популяции. Частота поражения поджелудочной железы варьировала в зависимости от возраста и пола пациентов, причем более высокие показатели наблюдались у детей младшего и старшего школьного возраста и чаще диагностировались у девочек. Было установлено, что в развитии заболеваний поджелудочной железы наряду с генетическими факторами играют роль и факторы окружающей среды. Среди основных симптомов, отмечаемых пациентами с заболеваниями поджелудочной железы, - боль в эпигастральной области и рвота. Реже встречались боли в левом подреберье. Ультразвуковое исследование не смогло выявить все случаи заболеваний поджелудочной железы [27].

Современные данные о причинах и механизмах возникновения заболеваний поджелудочной железы у детей, рассматривают клинические особенности поражения поджелудочной железы, особенностей абдоминального болевого синдрома и диспепсических явлений. Для полной диагностики панкреатита и различных типов повреждений поджелудочной железы, необходимо проводить лабораторные и инструментальные исследования, которые помогут оценить функции железы и ее состояние. Комплексное исследование позволяет оценить морфофункциональное состояние поджелудочной железы. Принимая во внимание клиническую картину заболевания и результаты диагностики, можно определить характер поражения поджелудочной железы, что важно для выбора оптимальной тактики лечения и наблюдения за детьми, страдающими этими заболеваниями. Диагностика изменений в поджелудочной железе основывается на клинических симптомах и результатами лабораторно-инструментальных исследований. Изменения ферментативной активности

поджелудочной железы могут быть подтверждены характером изменений активности ферментов и патологическими типами панкреатической секреции. Для подтверждения структуры поджелудочной железы могут быть использованы методы УЗИ, компьютерной томографии и эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии [32].

Исследование на собаках показало, что модель фиброза поджелудочной железы характеризуется склеротическими и атрофическими изменениями. На 30-й день после эксперимента, наблюдались различного размера области повреждений в железе. В островках Лангерганса, обнаружены крупные клетки с светлоокрашенной цитоплазмой и увеличенными ядрами, а также капилляры. Строма железы имела разрастание соединительной ткани, инфильтрированная лимфоцитами и гистиоцитами. Протоки поджелудочной железы были расширены и деформированы, иногда содержали эозинофильный секрет. Стенки протоков имели очаговые разрастания соединительной ткани, а эпителий был уплощен и некоторые его участки отсутствовали. В протоках также обнаружены капилляры и аденоматозные структуры. Через 1 сутки после лазерного воздействия, гистологическое исследование показало наличие ожогового струпа с зоной некроза. Воспалительная реакция была слабо выражена, а гранулоциты находились преимущественно в наружных отделах струпа. На 7-й день, очаги некроза были отделены от паренхимы узким слоем грануляций [24].

Проведенное исследование было направлено на моделирование иммунозависимого сахарного диабета (СД) и изучение морфологических изменений в поджелудочной железе. Результаты показали сложные структурные изменения в островковом аппарате поджелудочной железы, отражающие основные этапы развития СД. Снижение количества В-клеток и их секреторных гранул, а также уменьшение объема островков, сопровождающееся инсулитом, свидетельствовали об адекватности экспериментальной модели. У крыс с СД, получавших препарат "Диабета", наблюдались специфические изменения. Значительно увеличилось количество инсулоцитов, позитивных по Ki-67 и PCNA, на 39,1 и 29,7 % соответственно, что свидетельствует о повышении регенеративной способности. Кроме того, индекс апоптоза снизился на 37,8 %, что свидетельствует о снижении гибели клеток. Ультраструктурные изменения эндокриноцитов у крыс с СД, получавших Диабета, показали восстановление клеточной компартиментализации и стабилизацию морфометрических характеристик. В целом эти данные свидетельствуют о том, что Diabeta может способствовать регенерации и стабилизации клеток поджелудочной железы при иммунозависимом СД [28].

Анализ исследований выявил определенные закономерности в адаптивной реакции поджелудочной железы собак как на однократную, так и на систематическую умеренную физическую нагрузку. В этой реакции участвуют элементы как экзокринной, так и эндокринной частей железы. Увеличивается приток крови к органу, что приводит к изменению сопротивления стенки капилляров в экзокринной части и увеличению транскапиллярного обмена в островках. Кроме того, увеличивается секреция глюкагона, который вырабатывается глюкагоноцитами, расположенными в поджелудочной железе. Полученные данные свидетельствуют о том, что структурные изменения в поджелудочной железе происходят поэтапно при срочной и долгосрочной адаптации к физическим нагрузкам [21].

Для изучения влияния высокожировой и высокоуглеводной диеты на микроциркуляторное русло и ткани органа было проведено исследование на поджелудочной железе крыс. Результаты показали, что артериолы испытывали спазмы, лейкоциты скапливались по краям, а эндотелиальные клетки высыпались в просвет сосуда. Кроме того, в капиллярах скапливались эритроциты. Исследование также показало, что эндотелиальные клетки капилляров демонстрировали повышенный транспорт веществ через стенки сосудов, с признаками пиноцитоза, фенестрации и разрыхления базальных мембран. Капилляры были заполнены форменными элементами крови, на люминальной поверхности эндотелиальных клеток наблюдались выступающие ядра, складки и цитоплазматические выросты. Кроме того, в ходе исследования было обнаружено ускоренное окисление глюкозы в эндотелиальных клетках, что свидетельствует об усиленном энергообеспечении. Эти нарушения микроциркуляции сопровождались очаговыми деструктивными и воспалительными

изменениями в ткани поджелудочной железы. В целом эти наблюдения указывают на ранние признаки микроангиопатии, вызванной метаболическим синдромом [16].

Исследование, проведенное на крысах, показало, что введение мерказолила в панкреатические дольки приводит к положительным изменениям в структурной организации поджелудочной железы. Эти изменения включали нормализацию панкреатического краниума, формирование фиброзных компонентов соединительной ткани в межлобулярном пространстве и исчезновение отека сосудистого русла. Кроме того, уменьшились признаки деструкции в дольках, а размер и количество поджелудочной железы в дольках увеличились. Это можно объяснить интенсификацией процесса деления поджелудочной железы и активизацией секреторного процесса. В эндокринной части железы отмечалось уплотнение расположения инсулоцитов в островках и уменьшение участков, заполненных рыхлой соединительной тканью. Кроме того, увеличился размер островков, что свидетельствует об увеличении количества эндокринных клеток и выработки гормонов. В целом эти данные свидетельствуют о том, что прием мерказолила оказывает благоприятное воздействие на структурные и функциональные аспекты поджелудочной железы [20].

Морфологические изменения в фиброзной поджелудочной железе (ПЖ) остаются неизменными независимо от формы заболевания. Фиброзные изменения делятся на четыре степени тяжести: легкая (I) - у 6,6% пациентов, умеренная (II) - у 20,0%, выраженная (III) - у 16,7% и полный фиброз (IV) - у 56,7% пациентов. По мере развития фиброза площадь экзокринной ткани в поджелудочной железе постепенно уменьшается, в то время как площадь протоков и эндокринной ткани увеличивается. Фиброз первоначально начинается в протоках и постепенно распространяется на междольковое пространство и внутрь частиц ПЖ. По мере прогрессирования фиброза объем экзокринной ткани уменьшается, отчасти из-за активации механизмов апоптоза. Кроме того, в некоторых случаях ацинарная ткань замещается жировой дегенерацией. Прогрессирующий фиброз в поджелудочной железе также приводит к изменению структуры протоковой системы, в результате чего формируются пролиферирующие протоки с дисплазией эпителия и тубуло-островковые комплексы, состоящие из мелких протоков, соединенных с эндокринными островками. Полученные данные свидетельствуют о важности гистотопографических исследований для дифференциации диффузного фиброза от сегментарного при хроническом панкреатите (ХП) [8].

Было проведено исследование 50 случаев смерти, в которых был диагностирован сахарный диабет I или II типа. Поджелудочную железу исследовали с помощью реакции иммунофлюоресценции и брали кусочки из разных частей поджелудочной железы для гистологического исследования. Образцы поджелудочной железы окрашивали различными методами. Было установлено, что диагноз "сахарный диабет", поставленный при жизни пациентам, часто был обусловлен гипергликемическим синдромом, вызванным хроническим панкреатитом или панкреонекрозом. Кроме того, наличие вируса простого герпеса было связано с возникновением обоих типов сахарного диабета. На это указывало хроническое воспаление в поджелудочной железе и наличие вирусных включений в клетках органа. Исследование показывает, что для точной диагностики сахарного диабета необходимо детальное морфологическое обследование и что вирус простого герпеса может играть определенную роль в его развитии [9].

Было проведено исследование с целью анализа взаимосвязи между структурными изменениями в ткани поджелудочной железы и риском развития сахарного диабета у пациентов с хроническим панкреатитом. В исследование были включены 82 пациента с хроническим панкреатитом, часть из которых страдала сахарным диабетом, а часть - нет. Исследователи использовали ультразвук и компьютерную томографию для определения структурных изменений в тканях поджелудочной железы. Они обнаружили, что риск развития сахарного диабета у пациентов с хроническим панкреатитом значительно связан с изменениями в главном панкреатическом протоке, а также с размерами тела поджелудочной железы с уменьшением каудальных кист и наличием микрокальцинатов. В исследовании

также отмечено, что развитие сахарного диабета чаще происходит в первые два года после манифестации хронического панкреатита, особенно в случаях с алкогольной этиологией. В целом, важными факторами развития сахарного диабета у пациентов с хроническим панкреатитом являются деформация главного панкреатического протока, наличие кальцинатов, повышенная плотность каудальной части и нечеткие контуры тела поджелудочной железы [17].

Вторичная внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы - распространенная проблема у пациентов с желчнокаменной болезнью, поражающая около 90 % из них. Этот дефицит обусловлен снижением внешнесекреторной функции поджелудочной железы, а также метаболическими нарушениями в печени и дисбиозом в толстом кишечнике. Даже после холецистэктомии ферментная недостаточность поджелудочной железы остается, и проблемы с пищеварением сохраняются. Для решения этой проблемы необходим комплексный подход к лечению, направленный на коррекцию внешнесекреторного ферментативного дефицита поджелудочной железы. Одним из вариантов такого лечения является применение физиологического ферментного препарата панцитрат, который, как было показано, облегчает симптомы мальабсорбции и улучшает качество жизни пациентов. Продолжительность и дозировка заместительной ферментной терапии панцитратом должны быть определены до операции, на этапе подготовки, а тяжесть недостаточности ферментов поджелудочной железы должна быть оценена в процессе обследования [22].

В данном исследовании была изучена функциональная активность поджелудочной железы у детей с легкой формой вирусного гепатита А и ее влияние на клинические и лабораторные проявления заболевания. В ходе обследования 119 детей в возрасте от 3 до 15 лет установлено, что у большей части пациентов с легкой формой гепатита А, имевших пищевую аллергию и отягощенный аллергологический анамнез, наблюдалось значительное повышение уровня трипсина в крови по сравнению с пациентами без аллергии и анамнеза аллергических реакций, а также с здоровыми детьми. Это свидетельствует о риске сочетанной патологии печени и поджелудочной железы, а именно гепатопанкреатите, у детей с пищевой аллергией и отягощенным аллергологическим анамнезом. Также установлено прямое взаимосвязь между уровнем трипсина в крови и клиническими и лабораторными проявлениями легкой формы гепатита А, что замедляло процесс выздоровления у этих детей [10].

Стеатоз поджелудочной железы, также известный как неалкогольная жировая болезнь, обычно ассоциируется с ожирением и метаболическим синдромом. Современные методы визуализации, такие как ультразвуковая диагностика, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, позволили лучше понять это состояние. Было установлено, что стеатоз поджелудочной железы связан с развитием сахарного диабета 2 типа и может ухудшать течение острого панкреатита. Однако было доказано, что снижение массы тела уменьшает содержание жира в поджелудочной железе. Поэтому рекомендуется принимать меры по снижению избыточной массы тела, включая изменение образа жизни, в том числе повышение физической активности и улучшение питания. Было установлено, что даже скромное снижение массы тела, примерно на 8,9 %, оказывает значительное влияние на уменьшение содержания жира в поджелудочной железе [23].

Поводу хронического панкреатита, осложненного панкреатическими кистами. Подавляющее большинство оперированных больных. Исходя из данных о локализации кисты и клинических показателей, было проведено 38 операций резекции и 81 операция дренирования. В двух случаях хирургическое лечение было дополнено паллиативной терапией. При локализации кисты в области головы на фоне фиброзных изменений в паренхиме выполнены органосохраняющие резекции головы. Однако при подозрении на раковое превращение процесса в области головки применялась панкреатикодуоденальная резекция, сохраняющая пилорус. Основными критериями выбора операции при кистах ПЖ у пациентов с хроническим панкреатитом являются ситуация кисты, морфологические изменения паренхимы и сопутствующие осложнения. Полученные данные о хирургическом

лечении пациентов подтверждают эффективность методов в устранении патологического субстрата. За счет профилактики послеоперационных осложнений удалось снизить риск захвата соседних органов в патологический процесс, сохранить их функцию и предотвратить рецидивы заболевания. [15].

Воздействие СТК (стрессовых температурных условий) на мышей приводит к гистологическим изменениям в поджелудочной железе (ПЖ). Эти изменения включают отек соединительнотканной стромы, нарушение кровообращения, уменьшение количества и размеров панкреатических ацинусов (ПА), дистрофию экзокринных и β -инсулоцитарных клеток, снижение синтеза и секреции инсулина и развитие сахарного диабета (СД). Уровень апоптоза в ПЖ значительно повышен, особенно у старых животных. Однако у молодых мышей с СД, вызванным СТК, обработанных ПЭИ-пДНК-комплексом, сохраняется ацинарная структура экзокринной части ПЖ, наблюдается легкий отек соединительнотканной стромы и полнокровие сосудов, а также увеличение количества функционально активных ПА. У этих мышей также повышено количество β -инсулоцитов, содержащих секреторные гранулы. Уровень апоптоза несколько снижен. Морфометрические исследования подтверждают эти данные. В целом, эти данные свидетельствуют о том, что лечение комплексом ПЭИ-пДНК может частично восстановить структурную и функциональную целостность ПЖ у мышей с СД, вызванным СТК [13].

В данном исследовании было проведено 11 операций торакоскопической спланхической симпатэктомии (ТССЭ) у пациентов с неоперабельными опухолями поджелудочной железы и болезненным хроническим панкреатитом. Большинство операций прошли успешно, при этом у 9 пациентов результаты были хорошими или удовлетворительными. Однако у 3 пациентов возникли послеоперационные осложнения, такие как пневмоторакс и межреберная невралгия. Для улучшения результатов операции требуется дополнительный опыт и исследования, включая улучшение критериев отбора пациентов, оптимального объема резекции нервных структур, инструментария и хирургических процедур [30].

В данном исследовании анализируются факторы, приводящие к поражению поджелудочной железы у детей, включая пациентов с нефротическим синдромом. Отмечается, что в литературе выделено несколько механизмов, способствующих нарушению функции поджелудочной железы у данной категории пациентов, включая микроциркуляторные нарушения, гиперлипидемию, стероидную терапию и артериальную гипертензию. Однако подчеркивается, что поражение поджелудочной железы у детей с нефротическим синдромом остается малоизученной проблемой, требующей дальнейших исследований. Получение новых знаний о клинических и патогенетических аспектах данного поражения позволит рано диагностировать и лечить его. Разработка научно обоснованных методов лечения и стратегий профилактики поражений поджелудочной железы при нефротическом синдроме оказывает положительное воздействие на общее течение заболевания и качество жизни пациентов [3].

Было проведено исследование по оценке функции поджелудочной железы у детей с муковисцидозом. В ходе исследования были проанализированы уровни панкреатического фермента эластазы-1 в кале, а также активность липазы и амилазы в крови у 38 детей в возрасте от 1 года до 18 лет. Результаты показали, что 50% детей с муковисцидозом имели тяжелую недостаточность поджелудочной железы, судя по уровню эластазы-1 в кале. По результатам исследования был сделан вывод, что использование теста на эластазу-1 в анализе кала может обеспечить более точную и диагностически значимую оценку экзокринной функции поджелудочной железы у детей с муковисцидозом. Этот тест также может помочь в определении необходимой дозы заместительных ферментов для пациентов с муковисцидозом [31].

Патологические изменения желудочно-кишечного тракта, в том числе поджелудочной железы, могут не только поддерживать воспалительный процесс в коже у детей с атипичным дерматитом, но и в целом ряде случаев являться его причиной. В то же время, несмотря на свою актуальность, проблема взаимосвязи функционального состояния поджелудочной

железы и атопического дерматита изучена не в полной мере. Исследования в этом направлении необходимо продолжить [1].

Целью исследования некоторых учёных было изучение кровотока в органах педиатрических пациентов с системной красной волчанкой (СКВ). В исследование были включены 46 детей с СКВ, 34 ребенка с хроническим гастродуоденитом (ХГД) и 50 здоровых детей в качестве контрольной группы. Возраст участников составлял от 6 до 16 лет. Диагноз SLE и CGD основывался на клинических и лабораторных признаках. Пациенты с SLE имели различные стадии и длительность заболевания - от 3 до 8 лет. Все участники прошли клинические, лабораторные и ультразвуковые исследования. Кровоток в поджелудочной железе и верхней брыжеечной артерии оценивался с помощью доплеровской ультрасонографии. Результаты этого исследования могут способствовать лучшему пониманию закономерностей кровотока у пациентов с детской СКВ, что может помочь в ведении и лечении этого заболевания [18].

Влияние КВЧ-терапии на печень, поджелудочную железу и двенадцатиперстную кишку при экспериментальном описторхозе показало, что терапия уменьшает дистрофические процессы в органах золотистых хомячков, зараженных Данное исследование, подчеркивает потенциальные преимущества КВЧ-терапии в лечении описторхоза [19].

Некоторые исследования по оценке эффективности этилметилгидроксипиридина сукцината в профилактике функциональных и структурных нарушений поджелудочной железы, вызванных обтурационным холестазом показывает, что обструкция желчного протока приводит к функциональным изменениям в поджелудочной железе, таким как повышение уровня α -амилазы. На ранних стадиях обструкции холедоха в поджелудочной железе наблюдаются обратимые отежные изменения, напоминающие острый панкреатит. Однако на более поздних стадиях происходит необратимое разрушение тканей. Исследование показало, что этилметилгидроксипиридина сукцинат при введении в случае острого обтурационного холестаза эффективно корректирует свободнорадикальное окисление и предотвращает развитие оксидативного стресса. Как следствие, он предотвращает значительные функциональные и структурные изменения в поджелудочной железе. Это позволяет предположить, что этилметилгидроксипиридина сукцинат может стать потенциальным средством для профилактики повреждений поджелудочной железы, вызванных обтурационным холестазом [4].

Состояние поджелудочной железы играет важную роль в развитии основных компонентов метаболического синдрома, таких как гиперинсулинемия, инсулинорезистентность и нарушенная толерантность к глюкозе. Одновременно, наличие метаболических изменений, таких как ожирение и атерогенная дислипидемия, влияет на нарушение эндокринной и экзокринной функции поджелудочной железы. Жировая болезнь играет роль в развитии метаболических нарушений и синдрома инсулинорезистентности. Гиперинсулинемия, гипергликемия, дислипидемия и нарушения микроциркуляции дополнительно ухудшают состояние поджелудочной железы. Воспаление, связанное с жировой инфильтрацией органа на фоне ожирения, является начальным механизмом прогрессирования патологии поджелудочной железы при метаболическом синдроме. Изменения в поджелудочной железе, характерные для метаболического синдрома, способствуют прогрессированию этого синдрома и развитию осложнений, закрывая патогенетический круг [25].

Авторы провели исследование на пациентах с хроническим панкреатитом (ХП) и ожирением. Они обнаружили, что включение кардоната и цефазела в лечение этих пациентов привело к положительным изменениям в структуре поджелудочной железы, о чем свидетельствуют данные ультразвуковой гистографии. У пациентов с ХП и ожирением обычно наблюдаются структурные изменения в поджелудочной железе, такие как увеличение органа, неровные контуры, изменение эхогенности, кальцификация поджелудочной железы, расширение главного панкреатического протока и псевдокисты. Исследование также выявило значительные изменения показателей ультразвуковой гистографии поджелудочной железы у

больных ХП с ожирением. Однако включение в лечение кардоната и цефазела значительно улучшило результаты ультразвуковой гистографии. Перспективы исследования заключаются в анализе результатов сонографии у пациентов с ХП с различными типами ожирения и изучении влияния лечения на результаты ультразвуковой гистографии в зависимости от типа ожирения [7].

Развития панкреатита, а также значительное снижение уровня амилазы в крови и диастазы в моче, гипокальциемию, повышение концентрации билирубина за счет прямой и непрямой фракций, азотистых отходов (креатинина, азота мочевины) и уровня аминотрансфераз (АСТ, АЛТ) являются признаками полного и распространенного некроза. Кроме того, сопоставление клинических данных с морфологическими изменениями выявило связь между динамической кишечной непроходимостью и тяжестью клинического течения панкреатита [12].

В исследовании изучаются морфометрические особенности микроциркуляторного русла в поджелудочной железе, печени, селезенке и почках пациентов, умерших от острых воспалительных заболеваний с синдромом системного воспалительного ответа (SIRS). В исследовании сравниваются пациенты, умершие от острого панкреонекроза, с теми, кто умер от непанкреатогенных состояний, связанных с SIRS. Также анализируется состояние поджелудочной железы и других паренхиматозных органов при фатальном панкреонекрозе. Полученные данные свидетельствуют о статистически значимых различиях между группами по морфометрическим характеристикам, связанным с тромботическими изменениями. Это позволяет предположить, что степень тромботических изменений в разных органах, пораженных острым панкреонекрозом, различна. В целом проведенное исследование подчеркивает важность учета особенностей микроциркуляторного русла и морфометрических характеристик для понимания патогенеза острых воспалительных заболеваний, ассоциированных с SIRS [26].

Проведено исследование по анализу уровня матриксных металлопротеиназ 2 и 9 типов (ММП-2 и ММП-9) и тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ 2 типа (TIMP-2) в сыворотке крови пациентов с хроническим панкреатитом (ХП) и раком поджелудочной железы (РПЖ). Было определено их потенциальная значимость для диагностики этих заболеваний. Пациенты с длительно текущим ХП подвержены повышенному риску развития ПК. Исследование показало, что уровень ММП-9 может быть использован в качестве дополнительного критерия для определения прогноза больных ХП, а изменения этого показателя наиболее значимы у пациентов с раком головки поджелудочной железы. В целом изучение этих показателей, в том числе системы матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов, является важной и клинически значимой задачей в связи с возможностью их использования в диагностике и прогнозировании исходов как при раке, так и при воспалительных заболеваниях поджелудочной железы [5].

Исследование показало, что развитие β - и α -клеток островков ПЖ протекает из одной общей клетки-предшественницы. По мере дифференцировки эндокринных клеток, количество C-kit на мембране уменьшается, и образуются дифференцированные эндокриноциты. Это открытие имеет важные патофизиологические последствия для диабета типа I, предполагая, что гипергликемия в этом случае является результатом избытка глюкагона, а не только дефицита инсулина. В связи с этим, прогениторные клетки начинают дифференцироваться, и сначала синтезируют глюкагон, что усугубляет ситуацию. Возможность дифференциации C-kit⁺ клеток в α - и β -клетки островков ПЛО открывает перспективы трансплантации этих клеток для лечения диабета типа I. C-kit является наиболее перспективным маркером для выделения прогениторных клеток. Это исследование позволяет разработать новые методы коррекции нарушений углеводного обмена [11].

Последние достижения в области диагностики выявили новые варианты хронического панкреатита, такие как аутоиммунные и наследственные формы. Исследование, проведенное на 50 детях с хроническим панкреатитом, показало, что у 18 % был обструктивный хронический панкреатит, у 20 % - панкреатит, связанный с ожирением, и у 10 % -

аутоиммунный хронический панкреатит. У остальных 50 % причина была неизвестна (идиопатический панкреатит). Отмечается, что более 70 % детей с идиопатическим хроническим панкреатитом имеют генетические мутации в генах SFTR, PRSS1 и SPINK1, которые влияют на активацию и инактивацию трипсиногена в поджелудочной железе. Лечение обычно включает заместительную ферментную терапию, независимо от основной причины [14].

Литературные данные по исследованию клиничко-лабораторных, патоморфологических исследований экзокринной и эндокринных частей поджелудочной железы при различных заболеваниях поджелудочной железы и экспериментальных воздействия остаются недостаточными. Это явилось причиной патоморфологического и морфофункционального изучения паренхимы поджелудочной железы при патологических состояниях эндокринных желёз, в частности щитовидной железы.

REFERENCES | СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Ardatova, I. G., Tikhomirov, A. A., Korotky, N. G., Bellmer, S. V., Narinskaya, N. M., & Shkolyarenko, N. A. (2018). Comorbidity of atopic dermatitis and functional changes in the pancreas. *Difficult Patient*, 16(8-9), 54-57. (in Russ).
2. Babich, S. M., Zhuraeva, M. A., Aleynik, V. A., & Zulunova, I. B. (2018). FEATURES OF INCRETION OF DIGESTIVE HYDROLASES OF THE STOMACH AND PANCREAS IN CHRONIC VIRAL HEPATITIS B. *International Journal of Applied and Fundamental Research*, (8), 30-34. (in Russ).
3. Bekmurzaeva, G. B., & Poleshchuk, L. A. (2012). Damage to the pancreas in nephrotic syndrome. *Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics*, 57(1), 54-57. (in Russ).
4. Belyaev A. N. et al. Prevention of functional and structural disorders of the pancreas in acute obstructive cholestasis // *Medical almanac*. – 2018. – No. 1 (52). – pp. 59-63. (in Russ).
5. Vinokurova L.V. et al. Features of changes in matrix metalloproteinases in diseases of the pancreas // *Dr. RU*. – 2017. – No. 2 (131). – pp. 33-37. (in Russ).
6. ГО, X. (2023). Оцінка морфологічних змін гастроуденальної зони пацієнтів із хронічним панкреатитом у коморбідності із хронічним вірусним гепатитом С. *Gastroenterologia (2308-2097)*, 57(2). (in Russ).
7. Gubergrits, N. B., & Bondarenko, O. A. (2013). Indicators of ultrasound histography of the pancreas in the dynamics of treatment of patients with chronic pancreatitis against the background of obesity. *Gastroenterology*, 48(2), 64-67. (in Russ).
8. Gubergrits, N. B., Krylova, E. A., & Opikhaïlo, M. S. (2019). Features of the histostructure of the pancreas in chronic pancreatitis. *Experimental and Clinical Gastroenterology*, (3 (163)), 38-42. (in Russ).
9. Zubritsky, M. G., & Nedzved, M. K. (2003). Morphological signs of the inflammatory process in the pancreas in diabetes mellitus type I and II. *Journal of Grodno State Medical University*, (3 (3)), 78-83. (in Russ).
10. Kalagina, L. S., Pavlov, Ch. S., & Fomin, Yu. A. (2016). Functional activity of the pancreas in children with mild forms of viral hepatitis A. *Pediatrics. Journal named after GN Speransky*, 95(6), 40-43. (in Russ).
11. Kiyasov, A. P., Kaligin, M. S., Titova, A. A., Plyushkina, A. S., Gumerova, A. A., Andreeva, D. I., & Titova, M. A. Changes populations of c-kit-positive cells of pancreatic islets in normal and pathological conditions. (in Russ).
12. Kaliev, A. A. (2013). Clinical and morphological comparisons of changes in the pancreas in acute destructive pancreatitis. *Kazan Medical Journal*, 94(4), 464-468. (in Russ).
13. Kvitnitskaya-Ryzhova, T. Yu., Lugovskoy, S. P., Klimenko, P. P., Khablak, G. V., Malysheva, S. P., & Toporova, E. K. (2015). The influence of gene therapy on the morpho-functional characteristics of the pancreas in experimental diabetes mellitus. *Problems of aging and longevity*, (24, No. 3-4), 226-238. (in Russ).

14. Kornienko, E. A., & Yagupova, A. A. (2012). Modern ideas about the etiology of chronic pancreatitis and correction of functional pancreatic insufficiency. *Issues in modern pediatrics*, 11(4), 134-138. (in Russ).
15. Korobka, V. L., Shapovalov, A. M., Kostykin, M. Yu., & Korobka, R. V. (2012). Surgical treatment of chronic pancreatitis complicated by pancreatic cysts. *Medical Bulletin of the North Caucasus*, 28(4), 27-30. (in Russ).
16. Кузнецова, Т. Е., Рыжковская, Е. Л., & Калиновская, Е. И. (2018). Структурные изменения в микроциркуляторном русле поджелудочной железы крыс с экспериментальным метаболическим синдромом. *Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия медицинских наук*, 15(3), 347-353. (in Russ).
17. Kunitsyna, M. A., & Kashkina, E. I. (2010). Correlation of structural changes in pancreatic tissue with the risk of developing diabetes mellitus in patients with chronic pancreatitis. *Medical Almanac*, (3), 99-102. (in Russ).
18. Mamedova, I. A. hemodynamic state of the Pancreas in children with systemic lupus erythematosus. *Dear readers!*, 40. (in Russ).
19. Nacheva, L. V., Bezzabotnov, N. O., & Kozhemyakin, A. M. (2012). Pathomorphology of the liver, pancreas and duodenum of golden hamsters with experimental opisthorchiasis. *Russian Journal of Parasitology*, (1), 78-81. (in Russ).
20. Niyozov, N., Akhmedova, S., & Nisanbaeva, A. (2023). MORPHOLOGICAL ASPECTS OF STRUCTURAL CHANGES IN THE PANCREAS IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDIS. (in Russ).
21. Nikonova, L. G., & Banin, V. V. (2016). Structural and functional reorganization of the pancreas during adaptation of the body to dynamic motor loads. *Journal of Anatomy and Histopathology*, 5(2), 33-40. (in Russ).
22. Petukhov, V. A., Mironov, A. V., Semenov, Zh. S., & Ustinov, F. S. (2009). Evaluation of the effectiveness of pancitrate®, a modern physiological enzyme preparation, in the complex therapy of exocrine pancreatic insufficiency in cholelithiasis. *Experimental and Clinical Gastroenterology*, (1), 72-80. (in Russ).
23. Pimanov, S. I. (2014). Pancreatic steatosis is a “white spot” of pancreatology. *Medical Council*, (11), 22-26. (in Russ).
24. Revel-Muroz, J. A., Golovneva, E. S., & Sovtsov, S. A. (2009). Activation of neoangiogenesis by high-intensity laser exposure of the pancreas in chronic pancreatitis. *Bulletin of new medical technologies*, 16(1), 12. (in Russ).
25. Samsonova, N. G., & Zvenigorodskaya, L. A. (2012). Clinical and functional state of the pancreas in metabolic syndrome. *Experimental and Clinical Gastroenterology*, (11), 96-100. (in Russ).
26. Sapozhnikov, Yu. A., Tsekaturunov, D. A., Evseev, A. N., Korita, V. R., Vorobyov, M. V., & Sukhomlinov, S. V. (2011). Morphological features of pancreatic microcirculation in acute fatal pancreatitis. *Far Eastern Medical Journal*, (2), 18-21. (in Russ).
27. Sidorenko, A. D. CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PANCREAS DISEASES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE GRODNO REGION. PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN MEDICINE, 177. (in Russ).
28. Snigur, G. L., Smirnov, A. V., Spasov, A. A., & Voronkova, M. P. (2011). Drug pathomorphosis of experimental diabetes mellitus. *Bulletin of New Medical Technologies*, 18(2), 169-163. (in Russ).
29. Stepanov, Yu. M., Gravirovskaya, N. G., Skirda, I. Yu., & Petishko, O. P. (2014). Diseases of the pancreas as one of the leading problems of gastroenterology and abdominal surgery (modern epidemiology). *Gastroenterology*, 53(3), 7-14. (in Russ).
30. Strekalovsky, V. P., Grishin, N. A., Buriev, I. M., & Shishin, K. V. (2000). Thoracoscopic splanchnic sympathectomy for diseases of the pancreas. *Annals of Hepatol Health*, 5(1), 81. (in Russ).
31. Timoshenko, Yu. V., & Rylova, N. V. (2013). Assessment of exocrine pancreatic function in

children with cystic fibrosis in the Republic of Tatarstan. *Kazan Medical Journal*, 94(1), 6-9. (in Russ).

32. Fayzullina, R. A. (2013). Clinical and laboratory-instrumental methods for diagnosing pancreatic diseases in children. *Practical Medicine*, (6 (75)), 42-48. (in Russ).

33. Iwamoto, Y., Kimura, T., Tatsumi, F., Sugisaki, T., Kubo, M., Nakao, E., ... & Kaneto, H. (2022). Association between changes in pancreatic morphology and vascular complications in subjects with type 2 diabetes mellitus: a retrospective study. *Scientific Reports*, 12(1), 17166.

34. Li, K., Bian, J., Xiao, Y., Wang, D., Han, L., He, C., ... & Wang, M. (2023). Changes in Pancreatic Senescence Mediate Pancreatic Diseases. *International journal of molecular sciences*, 24(4), 3513.

35. Nordaas, I. K., Tjora, E., Dimcevski, G., Haldorsen, I. S., Olesen, S. S., Drewes, A. M., ... & Scandinavian Baltic Pancreatic Club. (2022). Structural imaging findings are related to clinical complications in chronic pancreatitis. *United European Gastroenterology Journal*, 10(4), 385-395.

Статья поступила в редакцию 10.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 10.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Орипов Фирдавс Сураътович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии и цитологии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: firdavs.oripov1809@ gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0615-0144>

Тогаева Гулнора Сиддиковна – ассистент кафедры эндокринологии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: gulnora.togaeva1981@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0478-037X>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Орипов Ф.С. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи; Тогаева Г.С. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Firdavs S. Oripov — DSc, professor, rector Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: firdavs.oripov1809@ gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0615-0144>

Gulnora S. Togayeva — Assistant at the Department of Endocrinology. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: gulnora.togaeva1981@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0478-037X>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Oripov FS — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Togayeva GS — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000